

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА GLOFSA В УЗБЕКИСТАНЕ: ЮНЕСКО-АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА «СНИЖЕНИЕ УЯЗВИМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ОТ ПРОРЫВА ЛЕДНИКОВЫХ ОЗЕР В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА»

Тилляходжаева З.Дж., Дергачева И.В., Мягков С.С., Мирвалиева Н.Р., Саидов Ё.И., Тиллаева А.С.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166666>

***Аннотация.** Проект направлен на повышение осведомленности населения пилотного региона о рисках климатической нестабильности и снижении риска бедствий с использованием модели «Знание, отношение и практика» (ЗОП). Он включает в себя разработку анкеты, проведение исследования с применением системы компьютерного интервьюирования (CAPI) и анализ результатов.*

Сбор данных осуществляется в два этапа, а итоговые результаты визуализируются с использованием платформы KoboToolBox. Также важной частью инициативы является подготовка и реализация обучающих тренингов для местных сообществ и молодежи, что включает разработку учебных материалов, проведение семинаров и тренингов, а также подготовку отчетов по итогам мероприятий.

***Ключевые слова:** риски климатической нестабильности, снижение риска бедствий, знание, отношение и практика (ЗОП), система CAPI, анализ данных, обучающие тренинги, пилотный регион, KoboToolBox, ЮНЕСКО.*

Сотрудники Научно-исследовательского гидрометеорологического института (НИГМИ) и Института геологии и геофизики (ИГГ) отправились на высокогорные районы Ташкентской области Бостанлыкского района в школы Пскем и Тепар. Целью поездки был выезд в населенные пункты Пскем и Тепар было проведение информационно-просветительской работы среди местного населения, а также для школьников по вопросам природных рисков в горных районах. Особое внимание уделялось повышению осведомленности о таких опасных природных явлениях, как селевые потоки, оползни, прорывы ледниковых и моренных озер, лавины, разрушения плотин и другие экстремальные события, усугубляемые изменением климата. В школах Пскема №45 и Тепара №50 были организованы тематические встречи с местным населением и учащимися школ. Мы представили презентации как для местного населения -мужчин и женщин так и для школьников на тему: «Разрушительная сила природы», где подробно рассказали о разных причинах и последствиях в горных местностях опасных явлениях: о природе и причинах возникновения селевых потоков, оползнях и их последствиях, прорывах опасных горных озер, снежных и снежно-ледовых лавинах, разрушениях, вызванных прорывами плотин и другими катастрофическими природными явлениями.

Информация сопровождалась фотографиями, видеоматериалами и примерами из Центральной Азии, включая случаи из местной практики.

Для взрослой аудитории был представлен к вниманию видеоматериал и рассказаны исторические факты прохождения села 1998 году в июле месяце В Шахмардане в Фергнаской области. Катастрофа в Шахмардане, 1998 год Весной 1998 года в горном поселке Шахмардан, расположенном в южной части Ферганской долины, произошла одна из самых трагичных природных катастроф в регионе.

Были представлены к вниманию причины катастрофы и их последствия как: резкое потепление и таяние ледников; о нестабильная моренная плотина, не способная

удерживать увеличившийся объем воды; о отсутствие систем раннего предупреждения и мониторинга состояния озер; о недостаточная осведомленность местного населения о возможной угрозе. После обильных снегопадов и резкого потепления в горах началось активное таяние ледников. Это привело к переполнению и прорыву моренного озера в верховьях реки Шахимардан-сай. Озеро, образованное природной плотиной из ледникового и моренного материала, не выдержало давления воды. В результате произошел мощный селевой поток, который стремительно двинулся вниз по ущелью.

Последствия как: человеческие жертвы и материальный ущерб; эвакуация населения; разработка рекомендаций по мониторингу высокогорных озер; усиление внимания к рискам, связанным с изменением климата и ледниковыми процессами. Стихия разрушила жилые дома, инфраструктуру, дороги и мосты. Были затоплены и частично уничтожены целые кварталы. По официальным данным, погибли десятки человек, в том числе дети. Многие семьи остались без крова.

Рис.1. Весной и летом 1998 года гора Шахимардан, расположенная в южной части Ферганской долины

Эта трагедия стала поворотным моментом в понимании необходимости системного подхода к предупреждению природных угроз в горных районах Центральной Азии.

Также была дана информация о горных местностях где население более подвержено к таким видам природных явлений. Приведена карта Узбекистана и местности более подверженные к таким видам природных угроз.

2-Рис. Весной 1998 года различные виды схода селя в Шахимардане, расположенном в южной части Ферганской долины

Далее был презентован материал подготовленный и адаптированный для детей-школьников. Эти видео материалы -расширенные презентации были адаптированы для устного выступления или презентации перед школьниками. Он написан простым языком, но с уважением к теме и с элементами повествования, чтобы заинтересовать детей-слушателей.

3-Рис. Проведена разъяснительная работа среди населения о сходе селя в Шахимардане

Заключение: Проект представляет собой комплексный подход к повышению информированности населения о рисках и мерах по снижению бедствий. Использование современных цифровых инструментов для сбора и анализа данных, а также проведение тренингов и образовательных мероприятий способствует укреплению знаний и навыков местного населения и молодежи. Таким образом, инициатива направлена на долгосрочное развитие устойчивости региона к климатическим изменениям и другим рискам.

АДАБИЁТЛАР

1. И.Дергачева, М. Мирджапаров, З. Тилляходжаева, С. Мягков. Высокогорные озера Узбекистана и трансграничных территорий, как потенциальный источник возникновения селей. Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита. -Труды 7-й конференции, Китай, 2024. -С.94-104.
2. И.Дергачева, К.Дергачев, С.Мягков, Каталогизация высокогорных озер Узбекистана и трансграничных речных бассейнов как мера предупреждения селей прорывного генезиса. - ГЕОРИСК, Международный научный журнал, -Том XVII, № 4/2023. С. 28-40.